

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны

Аннотация

Показывается, что волновое уравнение только в первом приближении можно считать уравнением электромагнитной волны, и для нее предлагается новое уравнение, которое также следует из системы уравнений Максвелла. В этом уравнении демонстрируется строгое соблюдение закона сохранения энергии, сдвиг фаз между электрическими и магнитными напряженностями, преобразование энергии из магнитной в электрическую и обратно, закрученность электромагнитной волны.

Прежде всего заметим, что система уравнений Максвелла (СУМ) является системой дифференциальных уравнений и поэтому может иметь множество правильных математических решений. Среди них могут быть такие, которые соответствуют экспериментам и физическим законам, и такие, которые противоречат экспериментам и физическим законам. Волновое уравнение – из числа последних.

Решение СУМ для вакуума должно

1. не противоречить закону сохранения энергии **в каждый момент времени**, т.е. устанавливать постоянство плотности потока электромагнитной энергии во времени,
2. демонстрировать **сдвиг фаз** между электрическими и магнитными напряженностями,
3. демонстрировать **преобразование энергии** из магнитной в электрическую и обратно,
4. объяснять **закрученность света**, т.е. появление орбитального углового момента, при котором поток энергии не просто летит вперед, а крутится вокруг оси движения.

Рис. 1.

Однако решение в виде волнового уравнения

1. противоречит закону сохранения энергии, т.к. в нем поток энергии изменяется во времени и сохраняет свою величину только в среднем, что в принципе нельзя считать соблюдением закона сохранения – см. рис. 1;

2. демонстрирует синфазность электрической и магнитной напряженностей – см. рис. 1;

3. не объясняет закрученность света,

В [1] найдено решение уравнений Максвелла для вакуума в **цилиндрической** системе координат $\{r, \varphi, z\}$, которое имеет следующий вид:

$$H_r = h_r(r) \text{co}, \quad (1)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \text{si}, \quad (2)$$

$$H_z = h_z(r) \text{si}, \quad (3)$$

$$E_r = e_r(r) \text{si}, \quad (4)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \text{co}, \quad (5)$$

$$E_z = e_z(r) \text{co}, \quad (6)$$

где

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (7)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (8)$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}/c, \quad (9)$$

$$e_z(r) = 0, \quad (10)$$

$$h_z(r) = 0, \quad (11)$$

$$e_r(r) = e_\varphi(r) = 0.5Ar^{(\alpha-1)}, A - \text{const}, \quad (12)$$

$$h_\varphi(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (13)$$

$$h_r(r) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (14)$$

$A, \alpha, \omega - \text{const.}$

Эта же система уравнений в **прямоугольной** системе координат $\{x, y, z\}$ имеет вид

$$E_x = e_x \sin((\alpha + 1)\varphi + \chi z + \omega t), \tag{15}$$

$$E_y = e_y \cos((\alpha - 1)\varphi + \chi z + \omega t), \tag{16}$$

$$H_x = h_x \cos((\alpha + 1)\varphi + \chi z + \omega t), \tag{17}$$

$$H_y = h_y \sin((\alpha - 1)\varphi + \chi z + \omega t), \tag{18}$$

где

$$e_x(r) = e_y(r) = 0.5Ar^{(\alpha-1)}, \tag{19}$$

$$h_x(r) = h_y(r) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_x(r), \tag{20}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \tag{21}$$

$$\varphi = \text{arctg}(y/x). \tag{22}$$

В этих решениях

- плотность потока энергии вдоль координаты z на каждом радиусе r сохраняет свое значение в каждый момент времени – соблюдается закон сохранения энергии,
- геометрическим местом точек равной напряженности (магнитной или электрической) на каждом радиусе является спираль – см. рис. 2
- наблюдается сдвиг фаз между электрическими и магнитными напряженностями– см. рис. 3,
- наблюдается закрученность электромагнитной волны – см. рис. 4.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рассмотрим еще **сферическую** систему координат $\{\rho, \theta, \varphi\}$. В этом случае решение уравнений Максвелла для вакуума в дальней зоне имеет следующий вид:

$$E_\varphi = e_\varphi Kh(\rho, \theta) \sin(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \quad (23)$$

$$E_\theta = e_\theta Kh(\rho, \theta) \cos(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \quad (24)$$

$$E_\rho = 0, \quad (25)$$

$$H_\varphi = h_\varphi \text{Kh}(\rho, \theta) \cos(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{26}$$

$$H_\theta = h_\theta \text{Kh}(\rho, \theta) \sin(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{27}$$

$$H_\rho = 0, \tag{28}$$

где $\text{Kh}(\rho, \theta)$ - определенная функция, $e_\varphi, e_\theta, h_\varphi, h_\theta$ - константы, причем

$$h_\varphi = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_\theta, \tag{29}$$

$$h_\theta = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_\varphi, \tag{30}$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon \mu}. \tag{31}$$

На рис. 5 показаны спирали – геометрические места точек, где плотности электрической напряженности при умножении на ρ остаются постоянными. Эти спирали лежат на конусе с углом θ . Показаны несколько таких конусов.

Fig. 5.

В этом решении

- плотность потока энергии, проходящего сквозь сферу, не зависит от радиуса и не зависит от времени, т.е. этот поток имеет одну и ту же величину на сферической поверхности любого радиуса в любой момент времени; иначе говоря, поток энергии, направленный вдоль радиуса, сохраняет

свою величину с увеличением радиуса и не зависит от времени, что соответствует закону сохранения энергии;

- наблюдается сдвиг фаз между электрическими и магнитными напряженностями;
- наблюдается закрученность электромагнитной волны.

Громадное количество теоретических выводов в электродинамике сделано на основе использования волнового уравнения. Эти выводы получены с нарушением закона сохранения энергии и с этим приходилось мириться. Теперь, когда найдено точное решение уравнений Максвелла, необходимо пересмотреть и уточнить ранее полученные результаты. Это необходимо потому, что некоторые результаты могут оказаться принципиально неверными (а не только ошибочными с некоторой погрешностью).

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. 19-ая редакция, 2021, ISBN 978-1-329-96074-9. Printed in USA, Lulu Inc., ID 18555552, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4453280>